

Data Dictionary Codebook

DINI/nestor Workshop RDM in CRCs and research groups (PID: 515)

16.08.2024 11:57

Instruments		Languages	
Instrument	Form Name	ID	Display Name
DINI/nestor Workshop RDM in CRCs and research groups	dininesor_workshop_rdm_in_crcs_and_research_group	deu	<input checked="" type="checkbox"/> Deutsch (default)
		en	<input type="checkbox"/> English

#	Variable / Field Name	Field Label <i>Field Note</i>	Field Attributes (Field Type, Validation, Choices, Calculations, etc.)																																										
Instrument: DINI/nestor Workshop RDM in CRCs and research groups (dininesor_workshop_rdm_in_crcs_and_research_group)																																													
Enabled as survey																																													
Active languages - Data Entry: deu, en Survey: deu, en																																													
1	record_id	Record ID	text																																										
2	verortung	Wie ist Ihr Datenmanagement-Teilprojekt innerhalb des SFBs oder der Forschungsgruppe verortet? Beschreiben Sie kurz, inwiefern es sich beispielsweise um ein eigenes Teilprojekt, ein INF-Projekt oder ein Z- bzw. S-Projekt (in Sonderforschungsbereichen) handelt oder ob es beispielsweise bei einer zentralen Koordination des CRCs oder der Forschungsgruppe angesiedelt ist.	notes																																										
3	aufgaben	Welche Aufgaben übernehmen Sie für die anderen Teilprojekte?(Mehrfachnennung möglich)	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>aufgaben__1</td><td>Datenbank / Repository / Datenintegrationsplattform</td></tr> <tr><td>2</td><td>aufgaben__2</td><td>kollaborative Arbeitsumgebung</td></tr> <tr><td>3</td><td>aufgaben__3</td><td>Datenmanagement</td></tr> <tr><td>4</td><td>aufgaben__4</td><td>Beratung / Unterstützung / Schulung / Datenmanagement</td></tr> <tr><td>5</td><td>aufgaben__5</td><td>Entwicklung/Implementierung/Beibehaltung von Tools</td></tr> <tr><td>6</td><td>aufgaben__6</td><td>Langzeitarchivierung von (Meta-)Daten</td></tr> <tr><td>7</td><td>aufgaben__7</td><td>Publikation von Forschungsdaten</td></tr> <tr><td>8</td><td>aufgaben__8</td><td>Entwicklung von Standards (Auswahl von Datenformaten, Metadatenstandards)</td></tr> <tr><td>9</td><td>aufgaben__9</td><td>IT-Administration</td></tr> <tr><td>10</td><td>aufgaben__10</td><td>Forschung</td></tr> <tr><td>11</td><td>aufgaben__11</td><td>Nachnutzung von Forschungsdaten</td></tr> <tr><td>12</td><td>aufgaben__12</td><td>Datenanalyse</td></tr> <tr><td>13</td><td>aufgaben__13</td><td>Digitalisierung von analogen Forschungsdaten</td></tr> <tr><td>14</td><td>aufgaben__14</td><td>Sonstiges, und zwar....</td></tr> </table>	1	aufgaben__1	Datenbank / Repository / Datenintegrationsplattform	2	aufgaben__2	kollaborative Arbeitsumgebung	3	aufgaben__3	Datenmanagement	4	aufgaben__4	Beratung / Unterstützung / Schulung / Datenmanagement	5	aufgaben__5	Entwicklung/Implementierung/Beibehaltung von Tools	6	aufgaben__6	Langzeitarchivierung von (Meta-)Daten	7	aufgaben__7	Publikation von Forschungsdaten	8	aufgaben__8	Entwicklung von Standards (Auswahl von Datenformaten, Metadatenstandards)	9	aufgaben__9	IT-Administration	10	aufgaben__10	Forschung	11	aufgaben__11	Nachnutzung von Forschungsdaten	12	aufgaben__12	Datenanalyse	13	aufgaben__13	Digitalisierung von analogen Forschungsdaten	14	aufgaben__14	Sonstiges, und zwar....
1	aufgaben__1	Datenbank / Repository / Datenintegrationsplattform																																											
2	aufgaben__2	kollaborative Arbeitsumgebung																																											
3	aufgaben__3	Datenmanagement																																											
4	aufgaben__4	Beratung / Unterstützung / Schulung / Datenmanagement																																											
5	aufgaben__5	Entwicklung/Implementierung/Beibehaltung von Tools																																											
6	aufgaben__6	Langzeitarchivierung von (Meta-)Daten																																											
7	aufgaben__7	Publikation von Forschungsdaten																																											
8	aufgaben__8	Entwicklung von Standards (Auswahl von Datenformaten, Metadatenstandards)																																											
9	aufgaben__9	IT-Administration																																											
10	aufgaben__10	Forschung																																											
11	aufgaben__11	Nachnutzung von Forschungsdaten																																											
12	aufgaben__12	Datenanalyse																																											
13	aufgaben__13	Digitalisierung von analogen Forschungsdaten																																											
14	aufgaben__14	Sonstiges, und zwar....																																											
4	aufgaben_erlaeuterung <small>Show the field ONLY if: [aufgaben(14)] = '1'</small>	Bitte erläutern Sie "Sonstiges"	notes																																										
5	herausforderungen	Vor welche Herausforderungen sehen Sie sich in Ihrer praktischen Arbeit gestellt?(Mehrfachnennung möglich)	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>herausforderungen__1</td><td>Heterogenität von Forschungsdaten</td></tr> <tr><td>2</td><td>herausforderungen__2</td><td>Heterogenität von Methoden</td></tr> <tr><td>3</td><td>herausforderungen__3</td><td>technische Herausforderungen</td></tr> <tr><td>4</td><td>herausforderungen__4</td><td>Ressourcen (Personal, IT etc.)</td></tr> <tr><td>5</td><td>herausforderungen__5</td><td>Akzeptanz von FDM-</td></tr> </table>	1	herausforderungen__1	Heterogenität von Forschungsdaten	2	herausforderungen__2	Heterogenität von Methoden	3	herausforderungen__3	technische Herausforderungen	4	herausforderungen__4	Ressourcen (Personal, IT etc.)	5	herausforderungen__5	Akzeptanz von FDM-																											
1	herausforderungen__1	Heterogenität von Forschungsdaten																																											
2	herausforderungen__2	Heterogenität von Methoden																																											
3	herausforderungen__3	technische Herausforderungen																																											
4	herausforderungen__4	Ressourcen (Personal, IT etc.)																																											
5	herausforderungen__5	Akzeptanz von FDM-																																											

									Maßnahmen (durch Forschende)
						6	herausforderungen__6		unzureichende Dokumentation und Vergabe- von Metadaten
						7	herausforderungen__7		im Vergleich zu den Forschungsprojekten späterer Start des Datenmanagements im INF-Projekt bzw. in der Forschungsgruppe
						8	herausforderungen__8		Rechtsfragen, beispielsweise zu Nutzungsrechten und/oder Lizenzierung von Forschungsdaten
						9	herausforderungen__9		Mangel an qualifiziertem Personal für das Datenmanagement im INF-Projekt bzw. in der Forschungsgruppe
						10	herausforderungen__10		Sonstiges, und zwar...
	6	herausforderungen_erläuterung <small>Show the field ONLY if: [herausforderungen(10)] = '1'</small>	Bitte erläutern Sie "Sonstiges"			notes			
	7	technologien	Mit welchen Maßnahmen unterstützen Sie das Datenmanagement?(Mehrfachnennung möglich)			checkbox			
					1	technologien__1			Hardware
					2	technologien__2			Bereitstellung von Repositories, anderweitigen Datenbanken oder Datenintegrationsplattformen
					3	technologien__3			Beratung und Empfehlung von existierenden Repositories, anderweitigen Datenbanken oder Datenintegrationsplattformen
					4	technologien__4			Unterstützung bei der Generierung von Metadaten
					5	technologien__5			Auffinden und Auswahl passender Metadatenschemata
					6	technologien__6			Zugriff auf Datenressourcen und/oder Hardware des SFB oder der Forschergruppe
					7	technologien__7			Bereitstellung von Lösungen für kollaboratives Arbeiten
					8	technologien__8			Bereitstellung von DOIs
					9	technologien__9			Vernetzung von Software-Lösung durch Entwicklung von Schnittstellen
					10	technologien__10			Sonstiges, und zwar...
	8	technologien_erläuterung	Bitte erläutern Sie "Sonstiges"			notes			

		Show the field ONLY if: [technologien(10)] = '1'																							
9	software		Entwickeln Sie eigene Software-Lösungen für den Umgang mit Forschungsdaten in den Teilprojekten?	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Yes</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Yes	0	No																	
1	Yes																								
0	No																								
10	open_source	Show the field ONLY if: [software] = '1'	Sind diese Entwicklungen Open Source?	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Yes</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Yes	0	No																	
1	Yes																								
0	No																								
11	policies		Mit welchen Vorgaben und Richtlinien unterstützen Sie das Datenmanagement?(Mehrfachnennung möglich)	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>policies__1</td><td>Datenmanagement-Policies</td></tr> <tr><td>2</td><td>policies__2</td><td>Policies / Richtlinien zu Datenschutz und Datensicherheit</td></tr> <tr><td>3</td><td>policies__3</td><td>Erarbeitung und Bereitstellung von terms of use-Vorlagen</td></tr> <tr><td>4</td><td>policies__4</td><td>Metadatenschemata / Dokumentationsschemata</td></tr> <tr><td>5</td><td>policies__5</td><td>Verpflichtung, Daten in Repository o.ä. abzulegen</td></tr> <tr><td>6</td><td>policies__6</td><td>Orientierung an Bedürfnissen / Gewohnheiten der NutzerInnen</td></tr> <tr><td>7</td><td>policies__7</td><td>Sonstiges, und zwar...</td></tr> </table>	1	policies__1	Datenmanagement-Policies	2	policies__2	Policies / Richtlinien zu Datenschutz und Datensicherheit	3	policies__3	Erarbeitung und Bereitstellung von terms of use-Vorlagen	4	policies__4	Metadatenschemata / Dokumentationsschemata	5	policies__5	Verpflichtung, Daten in Repository o.ä. abzulegen	6	policies__6	Orientierung an Bedürfnissen / Gewohnheiten der NutzerInnen	7	policies__7	Sonstiges, und zwar...
1	policies__1	Datenmanagement-Policies																							
2	policies__2	Policies / Richtlinien zu Datenschutz und Datensicherheit																							
3	policies__3	Erarbeitung und Bereitstellung von terms of use-Vorlagen																							
4	policies__4	Metadatenschemata / Dokumentationsschemata																							
5	policies__5	Verpflichtung, Daten in Repository o.ä. abzulegen																							
6	policies__6	Orientierung an Bedürfnissen / Gewohnheiten der NutzerInnen																							
7	policies__7	Sonstiges, und zwar...																							
12	policies_erlaeuterung	Show the field ONLY if: [policies(7)] = '1'	Bitte erläutern Sie "Sonstiges"	notes																					
13	person_ressourcen		Welche personellen Ressourcen stehen für die Bearbeitung des Datenmanagements in Ihrer Forschungsgruppe / Ihrem INF-Projekt zur Verfügung? (Angabe bitte in VZÄ)	notes																					
14	finanz_ressourcen		In welcher Höhe stehen Sachmittel für das Datenmanagement in Ihrer Forschungsgruppe / Ihrem INF-Projekt zur Verfügung?(Angabe in €)	notes																					
15	ueberregional		Werden überregionale FDM-Services für den SFB oder die Forschungsgruppe (nach-)genutzt? Darunter sind zum Beispiel Dienste von FDM-Landesinitiativen, von Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur, von europäischen Anbietern (Elixir, ...) u.a.m. zu verstehen	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Yes</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Yes	0	No																	
1	Yes																								
0	No																								
16	initiativen	Show the field ONLY if: [ueberregional] = '1'	Von welchen Initiativen werden FDM-Services genutzt? (Mehrfachnennung möglich)	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>initiativen__1</td><td>Dienste von Landesinitiativen</td></tr> <tr><td>2</td><td>initiativen__2</td><td>Dienste von Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur</td></tr> <tr><td>3</td><td>initiativen__3</td><td>Dienste aus dem europäischen Kontext, z.B. Elixir</td></tr> <tr><td>4</td><td>initiativen__4</td><td>Sonstiges, und zwar...</td></tr> </table>	1	initiativen__1	Dienste von Landesinitiativen	2	initiativen__2	Dienste von Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur	3	initiativen__3	Dienste aus dem europäischen Kontext, z.B. Elixir	4	initiativen__4	Sonstiges, und zwar...									
1	initiativen__1	Dienste von Landesinitiativen																							
2	initiativen__2	Dienste von Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur																							
3	initiativen__3	Dienste aus dem europäischen Kontext, z.B. Elixir																							
4	initiativen__4	Sonstiges, und zwar...																							
17	iniativen_erlaeuterung	Show the field ONLY if: [initiativen(4)] = '1'	Bitte erläutern Sie "Sonstiges"	notes																					
18	meist_dienste	Show the field ONLY if: [ueberregional] = '1'	Welche Dienste werden überwiegend genutzt?	notes																					
19	kooperationen		Bestehen weitere Kooperationen zu Initiativen, die FDM-Services/-Infrastruktur anbieten?	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Yes</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Yes	0	No																	
1	Yes																								
0	No																								

20	kooperationen_genauer Show the field ONLY if: [kooperationen] = '1'	Mit welchen dieser Initiativen besteht eine Kooperation? (Mehrfachnennung möglich)	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>kooperationen_genauer__1</td> <td>lokale FDM-Service der Forschungseinrichtung</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>kooperationen_genauer__2</td> <td>FDM-Landesinitiativen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>kooperationen_genauer__3</td> <td>Konsortien der NFD</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>kooperationen_genauer__4</td> <td>Elixir</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>kooperationen_genauer__5</td> <td>Sonstiges, und zwar...</td> </tr> </table>	1	kooperationen_genauer__1	lokale FDM-Service der Forschungseinrichtung	2	kooperationen_genauer__2	FDM-Landesinitiativen	3	kooperationen_genauer__3	Konsortien der NFD	4	kooperationen_genauer__4	Elixir	5	kooperationen_genauer__5	Sonstiges, und zwar...
1	kooperationen_genauer__1	lokale FDM-Service der Forschungseinrichtung																
2	kooperationen_genauer__2	FDM-Landesinitiativen																
3	kooperationen_genauer__3	Konsortien der NFD																
4	kooperationen_genauer__4	Elixir																
5	kooperationen_genauer__5	Sonstiges, und zwar...																
21	kooperationen_erleauterung Show the field ONLY if: [kooperationen_genauer(5)] = '1'	Bitte erläutern Sie "Sonstiges"	notes															
22	datenaustausch	Besteht im SFB bzw. in der Forschungsgruppe Bedarf, Daten zwischen Teilprojekten auszutauschen?	yesno <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Yes</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </table>	1	Yes	0	No											
1	Yes																	
0	No																	
23	datenaustausch_hilfe Show the field ONLY if: [datenaustausch] = '1'	Inwiefern wird der Datenaustausch durch das INF-Projekt bzw. das Datenmanagement unterstützt?	notes															
24	dininestor_workshop_rdm_in_crcs_and_research_group_complete	Section Header: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Incomplete</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Unverified</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Complete</td> </tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete									
0	Incomplete																	
1	Unverified																	
2	Complete																	